

PROFESSIONAL KOMPETENTLIK JURNALISTIK FAOLIYATNING ASOSIY MEZONI SIFATIDA

Ravshan RAYIMJONOV,
O'zJOKU dotsenti, f.f.f.d.(PhD),
ravshan@mail.ru,
ORCID: 0009-0002-7283-9895

Annotatsiya. Zamonaviy jurnalist shaxsiyatining shakllanishi jamiyat tomonidan qo'yilayotgan axloqiy, psixologik, ijtimoiy va kasbiy talablar tizimi bilan chambarchas bog'liq. Professional kompetentlik jurnalistik faoliyatning asosiy mezoni sifatida uning bilimi, ko'nikmasi, ijodiy va axloqiy faolligi, jamiyat oldidagi mas'uliyati orqali namoyon bo'ladi. Tezida Lomonosovdan Vartanovagacha bo'lgan nazariy qarashlar tahlil qilinib, jurnalist kompetensiyalarining tarixi, Tartu deklaratsiyasidagi asosiy yo'nalishlar va zamonaviy axborot muhitida ularning transformatsiyasi yoritilgan. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va konvergent media sharoitida jurnalistning kasbiy madaniyati, uzluksiz ta'lim va ijtimoiy moslashuv qobiliyati zamonaviy kompetensiyaning muhim elementi sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: jurnalist, kompetensiya, professionallik, madaniyat, mas'uliyat, konvergensiya

Kirish

Jurnalistika jamiyat hayotida axborot tarqatish, fikr erkinligini ta'minlash va jamoatchilik ongini shakllantirishda muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Shu sababli jurnalist shaxsi va faoliyatiga nisbatan axloqiy, psixologik, ijtimoiy hamda kasbiy talablar tizimi doimo rivojlanib kelmoqda. Zamonaviy sharoitda jurnalistdan

nafaqat faktlarni to'g'ri yetkazish, balki ularni tahlil etish, baholash va ijtimoiy ahamiyatini belgilay olish ham talab qilinadi. Bunday layoqat kasbiy kompetentlikning asosiy ko'rsatkichi sifatida baholanadi (Osipova, 2014).

Jurnalistning kasbiy kompetentligi haqidagi ilk nazariy qarashlar XVIII asrga borib taqaladi. M. V. Lomonosov (1755) o'zining “Jurnalistlar majburiyatlari haqida mulohazalar” asarida jurnalist shaxsidagi halollik, xolislik va mas'uliyatni kasbiy fazilatlar ichida eng ustuvor jihatlar sifatida belgilagan. Uning ta'kidlashicha, jurnalist bilimni yodlash emas, balki tahlil qilish va yangilik yaratish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Bu qarashlar jurnalistikadagi kompetensiya tamoyillarining ilk nazariy asoslarini tashkil etadi.

Zamonaviy media muhitida esa jurnalist kompetentligi nafaqat shaxsiy bilim va tajriba bilan, balki raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish va axborotni ko'pkanalli formatda yetkazish qobiliyati bilan belgilanadi. Tartu deklaratsiyasida jurnalistlar uchun 10 ta asosiy kompetensiya belgilab berilgan bo'lib, ular jamiyat manfaatiga xizmat qilish, axborotni tizimlash va tahlil etish, hamkorlikda ishlash, ijtimoiy mas'uliyatni his qilish kabi fazilatlarni o'z ichiga oladi (Josephi, 2008).

Natija va mulohazalar

Jurnalist faoliyati jamiyatda ijtimoiy ahamiyatga ega kasblardan biri sifatida doimo mas'uliyat va ishonch bilan bog'liq bo'lib kelgan. Zamonaviy sharoitda jurnalistning professional kompetentligi faqatgina ma'lum bir bilim yoki ko'nikmalar bilan emas, balki shaxsiy, axloqiy, ijtimoiy va kasbiy fazilatlar majmuasi bilan belgilanadi. Jamiyat jurnalistga nisbatan to'rt yo'nalishdagi talablarni ilgari suradi: axloqiy-etik, psixologik, ijtimoiy-fuqarolik va kasbiy kompetensiyalar. Axloqiy-etik kompetensiyalar jurnalist shaxsiyatining o'zagini tashkil etadi. Ular jurnalistning halolligi, xolisligi va mas'uliyat hissini qamrab oladi. M.V.Lomonosovning 1755-yildagi “Falsafa erkinligini qo'llab-quvvatlash...” asarida jurnalist faoliyatidagi to'g'ri va odobli munosabat, ya'ni so'zga va jamoatchilik oldidagi burchga sodiqlik asosiy mezon sifatida belgilangan

(Lomonosov, 1755). Shu bois jurnalist uchun axloq faqat kasbiy emas, balki shaxsiy qadriyat hamdir. Bu nuqtayi nazarni G. V. Lazutina ham qo‘llab-quvvatlab, jurnalist axloqi uning “kasbiy vijdoni” bilan chambarchas bog‘liq ekanini ta’kidlaydi (Lazutina, 2010).

Psixologik kompetensiyalar jurnalistning ichki sezgisi, tafakkuri, xotirasi va stressga chidamliligi bilan belgilanadi. Zamonaviy media-muhit tezkor fikrlash va emotsional barqarorlikni talab etadi. L. P. Shetyorkina tahriridagi “Universalniy jurnalist” asarida jurnalist shaxsiyatidagi xotira, diqqat, tasavvur va intuitsiya professional faoliyatda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani ta’kidlanadi (Shetyorkina, 2015). Ijtimoiy-fuqarolik kompetensiyalar jurnalistning jamiyat oldidagi mas’uliyati va prinsipiialligini anglatadi. Ye. L. Vartanova fikricha, jurnalist faoliyati faqat axborot yetkazish emas, balki jamiyat manfaatlarini ifoda etish va fuqarolik pozitsiyasini saqlash bilan ham bog‘liq (Vartanova, 2015). U jurnalistning ochiqligi, muloqotga kirishuvchanligi va ijtimoiy adolatni qo‘llab-quvvatlash qobiliyatini professional kompetensiyaning asosiy elementi sifatida belgilaydi.

Kasbiy kompetensiyalar esa muloqot madaniyati, kreativlik, tashabbuskorlik va ishbilarmonlik kabi ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Osipova va Korobkinalarning ta’kidlashicha, jurnalistdagi professionallik — bu axborotni aniq, tizimli va ijtimoiy ahamiyatli shaklda taqdim etish mahoratidir (Osipova va Korobkina, 2014). Ular jurnalistning kreativ fikrlay olish, yangi g‘oyalarni amalga oshirish va auditoriya bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini professional kompetentlikning asosiy belgisi deb hisoblaydilar. Shu tariqa, jurnalist professional kompetentligi faqat ma’lumot yoki tajriba bilan emas, balki axloqiy, psixologik, ijtimoiy va kasbiy jihatlarning uyg‘unligi bilan belgilanadi. Bu to‘rt yo‘nalish jurnalist faoliyatining mazmun-mohiyatini belgilaydi va jamiyatda jurnalistning obro‘si hamda ishonchini ta’minlaydi.

Jurnalist professional kompetentligining nazariy asoslari tarixan ilmiy-axloqiy g‘oyalar bilan bog‘liq ravishda shakllangan. Bu boradagi ilk nazariy fikrlar M. V.

Lomonosovning jurnalistlar haqidagi 7 qoidasida mujassam. Olim jurnalistning burchi, xolisligi va farazlarga ehtiyotkorona munosabatini ta'kidlab, uning faoliyati “buyuk fikrlarni aniqlash va jamoatchilikka yetkazish”dek yuksak vazifani bajarish bilan bog'laydi (Lomonosov, 1755). Lomonosovning “harakatlar paradigmasi” jurnalist faoliyatida bilim emas, amaliy harakat va mas'uliyatni ustuvor qiladi, bu esa zamonaviy kompetentlik nazariyasining ilk ildizlaridan biri hisoblanadi. Osipova va Korobkinalarning kompetensiyalar modeli esa jurnalistika ta'limi va amaliyotida yangi bosqichni belgiladi. Ular professional kompetensiyani “samarali mehnat uchun zarur bo'lgan shaxsiy va kasbiy jihatdan ahamiyatli fazilatlar majmuasi” sifatida ta'riflaydilar (Osipova, 2014). Bu yondashuv jurnalistni faqat axborot yaratuvchi emas, balki ijtimoiy fikrni shakllantiruvchi mutaxassis sifatida ko'radi.

Professional madaniyat va kompetentlikning uyg'unligi V. A. Slastenin va G. V. Lazutina ishlarida chuqur yoritilgan. Slastenin professional madaniyatni shaxsning bilim, ma'naviy qadriyat va ijodiy qobiliyatlarining birligi sifatida ta'riflab, uning mehnat faoliyatidagi ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi (Slastenin, 2002). Lazutina esa jurnalistik axloq va kasbiy vijdonni madaniyatning ajralmas qismi sifatida ko'radi va uning ijodiy faoliyatda to'la namoyon bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi (Lazutina, 2010). Natijada, jurnalist professional kompetentligi nazariy jihatdan ikki ustuvor asosga tayanadi: axloqiy burch va ijodiy layoqat. Bu ikki omil jurnalistni nafaqat axborot yetkazuvchi, balki jamiyat ongini boshqaruvchi intellektual shaxs sifatida namoyon etadi.

Jurnalist professional kompetensiyalarining xalqaro standartlari 2006-yilda Estoniyaning Tartu shahrida qabul qilingan Tartu deklaratsiyasida ilmiy jihatdan asoslandi. U Yevropa jurnalistika maktablari va fakultetlari o'rtasida hamkorlik platformasi sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, jurnalist faoliyatida zarur bo'lgan o'nta asosiy kompetensiyani belgilab berdi. Ushbu kompetensiyalar jurnalistikaning faqat kasbiy emas, balki ma'naviy, ijtimoiy va innovatsion jihatlarini qamrab oldi.

Deklaratsiyada quyidagilar ustuvor deb belgilangan: jurnalistikaning ijtimoiy ahamiyatini anglash, media-tizimdagi o'zgarishlarni tushunish, mavzu tanlashda jamiyat manfaatlarini hisobga olish, axborotni tezkor va ishonchli to'plash, manbalarni tekshirish, axborotni tizimlashtirish va tahlil qilish, uni tegishli til va uslubda ifoda etish, jurnalistik mahsulot uchun mas'uliyatni his etish, jamoada hamkorlikda ishlash va mustaqil ijodiy faoliyat yuritish qobiliyati (Josephi, 2008).

Tartu deklaratsiyasi ta'lim tizimi uchun ham katta ahamiyat kasb etdi. U jurnalistika bo'yicha ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish va uni amaliyot bilan uyg'unlashtirishga xizmat qildi. Zamonaviy jurnalistni tayyorlash jarayonida “bilish”, “qila olish” va “munosabat” komponentlarining barchasi inobatga olindi. Shu tariqa, deklaratsiya jurnalistika ta'limini xalqaro andozalar bilan uyg'unlashtirib, jurnalistning ijtimoiy rolini va javobgarligini kengaytirdi. Universitetlarda jurnalistika fanlarini o'qitishda aynan ushbu o'n kompetensiya asosida modulli dasturlar joriy etildi, bu esa jurnalistika ta'limining professionallashtirishiga zamin yaratdi.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida jurnalist faoliyati yangi bosqichga ko'tarildi. Konvergent jurnalistika va raqamli media-tizimlar jurnalistdan faqat ma'lumot yetkazishni emas, balki uni raqamli muhit talablariga mos ravishda qayta ishlash va taqdim etishni ham talab etmoqda. Shu sababli zamonaviy jurnalistning professional kompetensiyalari an'anaviy chegaralarni ortda qoldirib, yangi turdagi innovatsion ko'nikmalar bilan boyidi. Vartanova bu jarayonni “innovatsion kompetensiyalar tizimi” deb ataydi va ularni quyidagicha belgilaydi:

- “Krossmedia” kompetensiyasi – axborotni turli kanallarda (matn, audio, video, grafika) uzatish va ularni texnologik jihatdan muvofiqlashtirish qobiliyati;
- “Navigatsiya” kompetensiyasi – auditoriya uchun dolzarb mavzularni aniqlay olish, tekshirilgan ma'lumotni saralab, uni to'g'ri talqin etish mahorati;

– “Ochiqlik” (transparentlik) kompetensiyasi – jamiyat oldida ochiq bo‘lish, tanqidni qabul qilish va javobgarlikni his etish;

– “Tadbirkorlik” kompetensiyasi – raqobat muhitida mustaqil ishlash, media-loyihalarni tashkil etish, moliyaviy va ijodiy tashabbus ko‘rsata olish qobiliyati (Vartanova, 2015).

Shu bilan birga, raqamli savodxonlik va auditoriya bilan interaktiv muloqot ham zamonaviy kompetensiyaning muhim qismiga aylandi. Media-tizimdagi raqamli platformalarning kengayishi jurnalistdan texnik bilimlar bilan birga psixologik va ijtimoiy moslashuvchanlikni ham talab etmoqda. Bu jarayonning amaliy misollaridan biri sifatida 2020-yilda Rossiya Federatsiyasi Matbuot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (IATR va TRGI) hamkorligida o‘tkazilgan “Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения” davra suhbatini misol bo‘ladi. Unda TASS agentligi vakillari, ilmiy doira va media sohasi rahbarlari zamonaviy jurnalistga qo‘yilayotgan asosiy talablarni belgilab berishdi. Xususan, M. Gusman zamonaviy jurnalistning besh muhim fazilatini sanab o‘tdi: aql, iste’dod, ijodiy layoqat, professionallik va tayyorgarlik, bu sifatlar birlashgandagina haqiqiy professional yuzaga kelishi ta’kidlandi (TASS, 2020).

Jurnalist shaxsiyatidagi professional madaniyat — uning kasbiy yetukligi, ma’naviy barkamolligi va ijtimoiy mas’uliyatining integrativ ko‘rsatkichidir. Bu tushuncha V. A. Slastenin tomonidan ilgari surilgan “professional madaniyat” konsepsiyasi orqali ilmiy asoslangan. Unga ko‘ra, professional madaniyat — bu shaxsning mehnat faoliyatidagi ijodiy yondashuvi, axloqiy pozitsiyasi, ma’naviy qadriyatlar tizimi va jamiyat oldidagi burchini anglash darajasini ifodalaydi (Slastenin, 2002). Jurnalistika sohasida bu madaniyatning ahamiyati juda katta, chunki jurnalist jamiyat ongini shakllantiradi, umummadaniy qadriyatlarni targ‘ib etadi va fuqarolik mas’uliyatini amaliy faoliyat orqali namoyon etadi.

G. V. Lazutina professional madaniyatni jurnalistning kasbiy burch, vijdon va mas’uliyat kategoriyalari orqali izohlaydi. Uning fikricha, jurnalist faqat axborot

tarqatuvchi emas, balki jamiyat oldida axloqiy javobgar shaxs bo'lishi lozim. Lazutina ta'kidlaydiki, jurnalistning vijdoni — bu ichki regulyator bo'lib, u voqelikni xolis aks ettirish, shaxsiy manfaat va auditoriya manfaatlari o'rtasida muvozanat saqlash imkonini beradi (Lazutina, 2010). Demak, professional madaniyat jurnalistning kasbiy faoliyatidagi axloqiy normalarni amalga oshirish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Professional madaniyatni keng ma'noda ijodiy va ma'naviy faoliyat mezoni sifatida anglash zarur. U jurnalistning intellektual dunyoqarashi, til madaniyati, tanqidiy fikrlashi va ijodiy intuitsiyasida namoyon bo'ladi. Bu madaniyat nafaqat jurnalistning shaxsiy kamoloti, balki umumiy media muhitning sifatini belgilaydi. Axloqiy madaniyatning past darajasi, ma'lumot manbalarining tekshirilmasligi yoki feyk axborot tarqatilishi jamiyatda ishonch tanqisligini keltirib chiqaradi. Shu sababli zamonaviy jurnalistikada axborotning ishonchliligi, til madaniyati va feyklarga qarshi immunitet professional madaniyatning asosiy etik standartlariga aylandi. Jurnalist axborotni yetkazishda nafaqat manbani tekshirishi, balki uning jamiyat ongiga ta'sirini ham anglay olishi kerak. Bu holat axborot xatarlari sharoitida jurnalistning javobgarlik darajasini belgilaydi.

XXI asrda bilimni doim qayta o'zlashtirish zarurati haqida amerikalik futurolog Elvin Toffler shunday yozgan edi: “XXI asrda savodsizlar — o'qishni bilmaganlar emas, balki o'rganish va qayta o'rganishni bilmaganlar bo'ladi” (Toffler, 1970). Bu fikr jurnalistika sohasiga to'laqonli tatbiq etiladi. Zamonaviy jurnalist har kuni yangilanuvchi axborot muhitida faoliyat yuritadi va u doimiy o'rganish, qayta o'rganish qobiliyatiga ega bo'lmasa, raqobatda ortda qoladi. Shuning uchun uzluksiz ta'lim, kreativ tafakkur va texnologiya bilan ishlash mahorati XXI asr jurnalistining kasbiy falsafasini belgilaydi.

Xulosa

Jurnalist professional kompetentligi axborot jamiyatida jamiyat ishonchi va media madaniyatining asosiy mezoni sifatida namoyon bo'lmoqda. U bilim,

ko'nikma, ijodiy fikrlash va axloqiy mas'uliyat uyg'unligini ifoda etadi. M. V. Lomonosovning jurnalist burchi va vijdoni haqidagi qoidalari zamonaviy kompetentlik nazariyasining ilk ildizini tashkil etib, bugungi axborot muhitida ham dolzarb ahamiyatga ega. Osipova va Korobkina tomonidan ishlab chiqilgan kompetensiyalar modeli ham jurnalistni ijtimoiy fikrni shakllantiruvchi ijodkor sifatida ko'radi.

2006-yilgi Tartuskaya deklaratsiya va Ye. L. Vartanovanning kompetensiyalar klassifikatsiyasi jurnalistikada xalqaro andozalarni belgiladi. Ular jurnalist faoliyatida ijtimoiy mas'uliyat, ochiqlik, tizimli fikrlash va innovatsion yondashuvni talab etdi. Zamonaviy axborot muhitida jurnalist krossmedia, navigatsiya va tadbirkorlik kabi raqamli kompetensiyalarga ega bo'lishi, auditoriya bilan interaktiv muloqotni yo'lga qo'yishi lozim.

Professional madaniyat va axloq uyg'unligi jurnalist shaxsiyatining ma'naviy poydevoridir. Slastenin va Lazutina ta'limotlari jurnalist burchi, vijdoni va mas'uliyatini kasbiy etikaning markaziga qo'yadi. E. Toffler ta'kidlaganidek, XXI asrda muvaffaqiyat doimiy o'rganish va o'z-o'zini takomillashtirishga bog'liq. Shuning uchun professional kompetentlik zamonaviy jurnalistning asosiy belgisi, jamiyat ishonchi va axborot barqarorligining kafolati bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Josephi, B. (2008). Journalism education. In K. Wahl-Jorgensen & T. Hanitzsch (Eds.), *The handbook of journalism studies* (pp. 105–118). London: Routledge.
- Лазутина, Г. В. (2010). *Профессиональная этика журналиста*. Москва: Аспект Пресс.
- Ломоносов, М. В. (1755). Рассуждения об обязанностях журналистов при изложении или сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии. *Nouvelle Bibliotheque Germanique ou Histoire litteraire de l'Allemagne, de la Suisse et des Pays du Nord*, 6(V), 343–366. Амстердам.

- Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения. (2020, декабрь 15). TASS. Retrieved from <https://tass.ru/novosti-partnerov/10046725>
- Осипова, Е. В., & Коробкина, М. А. (2014). Разработка модели компетенций журналиста. Шарқий-Сибирь очик академияси хабарномаси, (12), 7.
- Осипова, Т. (2014). Компетентностный подход к подготовке бакалавров психолого-педагогического образования. СамДУ хабарномаси, 1(112), 187–191.
- Сластенин, В. А., Исаев, И. Ф., & Шиянов, Е. Н. (2002). Педагогика: ўқув кўлланма. Москва: Академия.
- Toffler, A. (1970). Future shock. New York: Random House.
- Универсальный журналист. Основы творческой деятельности (Ч. 1). (2015). В Л. П. Шестеркина (Ред.), Двухчастный дарслик. Челябинск: ЮУрГУ нашриёт маркази.
- Вартанова, Е. Л. (2014). Компетенции журналиста: классика и инновации. Retrieved from <http://www.myshared.ru/slide/>

PROFESSIONAL COMPETENCE AS THE MAIN CRITERION OF JOURNALISTIC ACTIVITY

Abstract. The formation of a modern journalist's personality is closely linked to the system of moral, psychological, social, and professional requirements set by society. Professional competence, as the main criterion of journalistic activity, is manifested through knowledge, skills, creative and moral activity, and responsibility to society. This thesis analyzes theoretical perspectives from Lomonosov to Vartanova, highlighting the history of journalistic competencies, the key directions of the Tartu Declaration, and their transformation in the contemporary information environment. Furthermore, in the context of digital technologies and convergent

media, the professional culture of a journalist, continuous education, and the ability for social adaptation are substantiated as crucial elements of modern competence.

Keywords: journalist, competence, professionalism, culture, responsibility, convergence

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Формирование личности современного журналиста тесно связано с системой этических, психологических, социальных и профессиональных требований, предъявляемых обществом. Профессиональная компетентность как основной критерий журналистской деятельности проявляется через его знания, навыки, творческую и нравственную активность, ответственность перед обществом. В тезисе анализируются теоретические взгляды от Ломоносова до Вартановой, освещается история журналистских компетенций, основные направления Тартуской декларации и их трансформация в современной информационной среде. Вместе с тем, профессиональная культура журналиста, непрерывное образование и способность к социальной адаптации в условиях цифровых технологий и конвергентных медиа обоснованы как важные элементы современной компетенции.

Ключевые слова: журналист, компетенция, профессионализм, культура, ответственность, конвергенция